

Željko Stanojević

Uticaj prevodilačke tradicije na diskursnu interpretaciju wayyiqtol konstrukcije u biblijskom hebrejskom – veznik “I” u prevodima Svetog Pisma- Biblije

(Wayyiqtol i percepcija waw-a kao veznika u prevodima od Septuaginte do modernih evropskih jezika)

Institut za hebrejski jezik I književnost, Beograd 2026

1. Uvod

Jedna od najkarakterističnijih i najčešće diskutovanih gramatičkih pojava u biblijskom hebrejskom jeziku jeste tzv. **wayyiqtol konstrukcija**, tradicionalno poznata pod nazivom *waw consecutive* ili ranije *waw conversive*. Ova konstrukcija ima centralnu ulogu u narativnim tekstovima hebrejske Biblije, posebno u istorijskim i pripovednim delovima kao što su knjige Postanja, Izlaska, Sudija ili Samuelove knjige. Upravo kroz ovu formu biblijski tekst ostvaruje kontinuirani tok naracije, povezujući pojedinačne radnje u sekvencu događaja koja čini osnovu pripovedne strukture.

U morfološkom smislu, wayyiqtol se sastoji od prefiksa װ (**waw**) koji stoji ispred glagola u obliku koji je tradicionalno identifikovan kao imperfekt. Tipični primeri iz biblijskog teksta uključuju forme kao što su *vayomer* („reče“), *vayar* („vide“), *vayaas* („učini“) ili *vayikra* („nazva“). Ove forme dominiraju u pripovednim odeljcima i često se javljaju u dugim nizovima, stvarajući strukturu u kojoj se radnje ređaju jedna za drugom. U klasičnim gramatičkim opisima biblijskog hebrejskog jezika ova konstrukcija se tumači kao rezultat specifične funkcije prefiksa waw, koji navodno „preokreće“ ili „konvertuje“ vremensku vrednost glagola. Na osnovu takvog tumačenja razvijen je termin *waw conversive*, kojim se označava ideja da waw menja značenje glagolskog vremena, pretvarajući imperfekt u prošlo vreme ili, u nekim drugim kontekstima, perfekt u buduće.

Ovakvo objašnjenje dominiralo je u klasičnoj hebraistici, posebno u gramatičkim radovima devetnaestog i ranog dvadesetog veka. Prema tom pristupu, waw je shvaćen prvenstveno kao koordinacioni veznik koji, u kombinaciji sa određenim glagolskim oblicima, proizvodi specifičan vremenski efekat. U prevodima biblijskog teksta ova interpretacija se najčešće reflektovala kroz doslovno prenošenje strukture „i + glagol“, što je postalo gotovo standardna karakteristika biblijskog stila u mnogim evropskim jezicima. Tako su u prevodima često prisutni nizovi konstrukcija poput „i reče“, „i vide“, „i učini“, „i nazva“, koje su u velikoj meri oblikovale način na koji čitaoci doživljavaju strukturu biblijskog pripovedanja.

Međutim, savremena lingvistička istraživanja sve češće dovode u pitanje adekvatnost tradicionalnog objašnjenja *waw conversive*. U novijim gramatičkim i diskursnim analizama biblijskog hebrejskog jezika, wayyiqtol se sve više posmatra ne kao rezultat „preokretanja“ glagolskog vremena, već kao specifičan narativni oblik koji ima primarno diskursnu funkciju. Prema ovom pristupu, konstrukcija wayyiqtol služi pre svega kao marker **sekvencijalnosti događaja**, odnosno kao sredstvo kojim se obeležava glavna linija pripovedanja. Drugim rečima, njena osnovna funkcija nije koordinacija dve nezavisne rečenice putem veznika, već signalizacija nastavka radnje u okviru narativnog toka.

U tom kontekstu, uloga prefiksa waw dobija drugačije tumačenje. Umesto da se posmatra kao običan koordinacioni veznik, on se može razumeti kao element koji označava **narativnu progresiju**, odnosno prelazak sa jednog događaja na sledeći u okviru iste pripovedne sekvence. Takvo tumačenje podržavaju brojne diskursne analize biblijskog teksta, koje pokazuju da se wayyiqtol redovno javlja u onim delovima naracije gde autor razvija glavnu radnju, dok se drugi glagolski oblici koriste za opis pozadine, stanja ili okolnosti.

Uprkos ovim novijim uvidima, prevodilačka tradicija biblijskog teksta u velikoj meri zadržala je stariji model interpretacije. Još od antičkih prevoda, posebno od grčkog prevoda poznatog kao Septuaginta, konstrukcije wayyiqtol često su prenošene pomoću koordinacionih veznika, najčešće u formi „i + glagol“. Ovaj obrazac je potom nastavljen u latinskoj Vulgati, a preko nje i u brojnim kasnijim evropskim prevodima. Kao posledica toga, generacije čitalaca susretale su se sa tekstom u kojem se pripovedanje odvija kroz niz koordinacionih rečenica povezanih veznikom „i“. Takva struktura nije samo oblikovala stil biblijskih prevoda, već je uticala i na način na koji se razume gramatička funkcija samog prefiksa waw.

Upravo ovde se otvara jedno važno pitanje koje predstavlja polaznu tačku ovog istraživanja. Ako wayyiqtol u biblijskom hebrejskom prvenstveno funkcioniše kao marker narativne sekvence, a ne kao koordinacioni veznik, u kojoj meri je dugotrajna prevodilačka tradicija doprinela tome da se ova konstrukcija percipira drugačije nego što funkcioniše u izvornom jeziku? Drugim rečima, da li je ponavljano prevođenje wayyiqtol konstrukcija kao „i + glagol“ tokom vekova oblikovalo čitalačku percepciju i dovelo do interpretacije waw-a kao običnog veznika, iako njegova diskursna funkcija u hebrejskom tekstu ima drugačiju prirodu?

Polazeći od ovog problema, ovaj rad nastoji da ispita odnos između gramatičke funkcije wayyiqtol konstrukcije u biblijskom hebrejskom i načina na koji je ona predstavljena u prevodilačkoj tradiciji. Posebna pažnja biće posvećena analizi narativne funkcije ove konstrukcije u hebrejskom tekstu, kao i načinu na koji su prevodi od antičkog perioda do savremenih evropskih jezika prenosili njenu strukturu. Cilj ovog istraživanja nije samo da se opiše gramatička priroda wayyiqtol oblika, već i da se pokaže kako prevodilačke strategije mogu uticati na interpretaciju osnovnih struktura biblijskog teksta.

U tom smislu, osnovna teza ovog rada glasi: **tradicionalni prevodi biblijskog hebrejskog od Septuaginte do modernih evropskih jezika doprineli su percepciji wayyiqtol konstrukcije kao koordinacionog veznika „i“, iako u hebrejskom diskursu ova forma prvenstveno funkcioniše kao marker narativne sekvence.** Razumevanje ovog odnosa između gramatike izvornog teksta i istorije njegovog prevođenja može doprineti preciznijoj interpretaciji biblijskog narativa i otvoriti prostor za drugačiji pristup prevodilačkoj praksi u budućnosti.

2. Pregled dosadašnje literature

Pitanje funkcije **wayyiqtol konstrukcije** u biblijskom hebrejskom jeziku već dugo zauzima centralno mesto u gramatičkim i lingvističkim studijama posvećenim Starom zavetu. Tokom poslednja dva veka razvijen je čitav niz interpretacija koje pokušavaju da objasne odnos između prefiksa waw i glagolskog oblika koji mu sledi. Ove interpretacije mogu se, uopšteno posmatrano, podeliti u tri šire grupe: tradicionalnu teoriju *waw conversive*, savremene gramatičke analize koje wayyiqtol tumače kao specifičan narativni preterit, i diskursne pristupe koji ovu konstrukciju analiziraju u okviru strukture pripovednog teksta.¹

Jedno od najuticajnijih tradicionalnih objašnjenja potiče iz klasičnih gramatičkih radova devetnaestog veka, naročito iz gramatike koju je razvio **Wilhelm Gesenius**.² U njegovom pristupu razvijena je teorija poznata pod nazivom *waw conversive* ili *waw consecutive*. Prema ovom modelu, prefiks *waw* funkcioniše kao element koji menja ili „preokreće“ vremensku vrednost glagola sa kojim se pojavljuje. U slučaju imperfekta, dodavanje *waw* navodno pretvara glagol u oblik koji izražava prošlu radnju, dok u drugim kontekstima može imati i suprotan efekat. Na taj način, konstrukcija poput *vayomer* tumači se kao rezultat kombinacije veznika „i“ i glagola u imperfektu čija je vremenska vrednost promenjena prisustvom prefiksa *waw*.³

Ova teorija dugo je dominirala u proučavanju biblijskog hebrejskog jezika i imala je značajan uticaj na način na koji su gramatičari i prevodioci razumeli strukturu narativnog teksta. U okviru ovog modela, prefiks *waw* je prvenstveno posmatran kao koordinacioni veznik, a njegov efekat na glagolsko vreme objašnjavao se kao posebna sintaktičko-morfološka pojava karakteristična za hebrejski jezik. Iako je termin *waw conversive* kasnije često zamenjen neutralnijim izrazom *waw consecutive*, osnovna ideja o „preokretanju vremena“ zadržala se u velikom broju gramatičkih opisa.⁴

Tokom druge polovine dvadesetog veka, međutim, sve veći broj lingvista počeo je da preispituje adekvatnost ovog objašnjenja. Savremene gramatike biblijskog hebrejskog sve češće napuštaju ideju o mehaničkom „preokretanju“ glagolskog vremena i pokušavaju da **wayyiqtol** objasne u okviru šireg sistema glagolskih oblika. U tom kontekstu posebno su značajni radovi **Brucea Waltkea** i **Michaela O’Connora**, čija gramatika biblijskog hebrejskog predstavlja jednu od najuticajnijih savremenih referenci u ovoj oblasti.⁵ U njihovom pristupu *wayyiqtol* se posmatra kao osnovni narativni oblik koji pokreće radnju napred u okviru pripovedanja. Umesto da naglasak stavljaju na promenu vremena, ovi autori ističu funkciju sekvencijalnosti i naglašavaju da *wayyiqtol* igra ključnu ulogu u organizaciji narativnog toka.

Sličan pristup može se naći i u gramatici koju su razvili **Paul Joüon** i **Takamitsu Muraoka**.⁶ U njihovom opisu biblijskog hebrejskog jezika *wayyiqtol* se tumači kao posebna forma koja je karakteristična za narativne tekstove i koja služi da označi sled događaja u prošlosti. Iako se u njihovoj analizi i dalje priznaje istorijska povezanost ove konstrukcije sa prefiksom *waw*, naglasak se sve više pomera sa ideje o vremenskoj transformaciji ka razumevanju narativne funkcije glagolskog oblika.

U novijim lingvističkim radovima ova tendencija postaje još izraženija. **John Cook**, na primer, u svojim studijama o glagolskom sistemu biblijskog hebrejskog jezika razvija interpretaciju prema kojoj *wayyiqtol* predstavlja narativni preterit, odnosno oblik koji služi kao osnovno sredstvo izražavanja sekvencijalnih radnji u prošlosti.⁷ U ovom modelu konstrukcija se ne posmatra kao kombinacija veznika i glagola, već kao deo šireg sistema glagolskih oblika koji imaju specifične funkcije u narativnom diskursu.

Sličan stav zastupa i **Robert Holmstedt**, koji u svojim lingvističkim analizama naglašava da prefiks *waw* u ovim konstrukcijama ne mora nužno imati funkciju koordinacionog veznika.⁸ Umesto toga, on može biti shvaćen kao element koji je kroz istorijski razvoj jezika postao deo posebne narativne forme. Holmstedtova analiza posebno ističe značaj sintaktičkog i diskursnog

konteksta u razumevanju ove konstrukcije, naglašavajući da njena funkcija ne može biti adekvatno objašnjena isključivo kroz tradicionalne kategorije glagolskog vremena.

Pored ovih gramatičkih pristupa, značajan doprinos proučavanju wayyiqtol konstrukcije dali su i autori koji primenjuju metode **diskursne analize**. U radovima **Alviera Niccaccija** razvijena je teorija prema kojoj biblijski hebrejski narativ ima jasno strukturisanu hijerarhiju glagolskih oblika.⁹ Prema ovom modelu, wayyiqtol označava glavnu liniju pripovedanja, odnosno niz događaja koji pokreću radnju napred, dok drugi glagolski oblici služe za opis pozadine, okolnosti ili stanja. Ovakva analiza pokazuje da funkcija wayyiqtol konstrukcije nije samo gramatička, već i diskursna, jer ona igra ključnu ulogu u organizaciji strukture teksta.

Sličan pristup može se naći i u radovima **Roberta Longacrea**, koji je primenio metode lingvistike teksta na proučavanje biblijskih narativa.¹⁰ Longacre je pokazao da se u mnogim narativnim tekstovima može identifikovati jasna razlika između glagola koji nose glavnu radnju i onih koji služe kao pozadinski elementi. U tom okviru wayyiqtol se pojavljuje kao dominantna forma koja signalizuje nastavak narativne sekvence, čime se potvrđuje njegova ključna uloga u strukturi pripovedanja.

Pregled ove literature pokazuje da postoji širok konsenzus među savremenim istraživačima u pogledu činjenice da wayyiqtol ima centralnu funkciju u narativnom diskursu biblijskog hebrejskog jezika. Međutim, i pored tog konsenzusa, ostaje otvoreno pitanje kako ta funkcija treba da bude interpretirana u odnosu na prefiks waw i njegovu tradicionalnu identifikaciju kao koordinacionog veznika.

Upravo u toj tački nalazi se prostor za dalju analizu. Interpretacija predstavljena u ovom radu poklapa se sa savremenim lingvističkim pristupima u naglašavanju narativne funkcije wayyiqtol konstrukcije i njenoj ulozi u označavanju sekvencijalnosti događaja. Međutim, ona odstupa od pojedinih postojećih modela u načinu na koji razume odnos između prefiksa waw i percepcije ove konstrukcije u prevodilačkoj tradiciji. Dok većina gramatičkih studija fokus stavlja na unutrašnju strukturu hebrejskog jezika, ovde se posebna pažnja posvećuje pitanju kako su istorijski prevodi doprineli formiranju interpretacije prema kojoj waw funkcioniše prvenstveno kao koordinacioni veznik.

Na taj način, ovaj rad nastoji da poveže gramatičku analizu biblijskog hebrejskog sa istorijom njegovog prevođenja i recepcije u različitim jezičkim tradicijama. Takav pristup omogućava da se problem wayyiqtol konstrukcije posmatra ne samo kao pitanje lingvističke strukture, već i kao pitanje interpretacije koje je tokom vekova oblikovano kroz proces prevođenja i čitanja biblijskog teksta.

-
1. Za pregled razvoja teorija o waw consecutive vidi: Waltke & O'Connor, *An Introduction to Biblical Hebrew Syntax*.
 2. Wilhelm Gesenius, *Gesenius' Hebrew Grammar*, ed. E. Kautzsch, rev. A. E. Cowley (Oxford: Clarendon Press, 1910).
 3. Gesenius, *Hebrew Grammar*, §111–112.

4. Paul Joüon – Takamitsu Muraoka, *A Grammar of Biblical Hebrew* (Rome: Pontifical Biblical Institute, 2006), §118.
5. Bruce K. Waltke – Michael O’Connor, *An Introduction to Biblical Hebrew Syntax* (Winona Lake: Eisenbrauns, 1990).
6. Joüon – Muraoka, *A Grammar of Biblical Hebrew*, §119–121.
7. John A. Cook, “The Hebrew Verb: A Grammaticalization Approach,” *Journal of Semitic Studies* 52 (2007): 239–280.
8. Robert D. Holmstedt, “The Relative Clause in Biblical Hebrew,” *Linguistic Studies in Ancient West Semitic* (2008).
9. Alviero Niccacci, *Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose* (Sheffield: JSOT Press, 1990).
10. Robert E. Longacre, *Joseph: A Story of Divine Providence* (Winona Lake: Eisenbrauns, 1989).

3. Wayyiqtol u narativnoj strukturi biblijskog hebrejskog

Ako se pitanje wayyiqtol konstrukcije premesti iz sfere čisto morfološkog opisa u sferu stvarnog funkcionisanja teksta, postaje jasno da je reč o jednom od ključnih sredstava organizacije biblijskog narativa. U samom tekstu Starog zaveta wayyiqtol se ne pojavljuje kao sporadična ili stilski neutralna forma, nego kao jedan od osnovnih markera pripovednog kretanja. Savremena sintaksička i diskursna istraživanja uglavnom se slažu da wayyiqtol u proznim narativima tipično obeležava **glavnu liniju priče**, tj. niz događaja koji radnju pokreću napred, dok se druge konstrukcije češće upotrebljavaju za opis stanja, okolnosti, pozadine ili komentara.[1]

Ova funkcija posebno jasno dolazi do izražaja u uvodnim stihovima Knjige Postanja. U Post 1:1 čitamo: **בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים** (*bərē`šīt bārā` `ēlōhīm*), „U početku stvori Bog”, a zatim u Post 1:2: **וְהָאֲרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבִהוּ** (*wə-hā`āreš hāyetāh tōhū wā-vōhū*), „A zemlja beše pusta i prazna”. Već ovde se vidi važna tekstna razlika: stih 1:2 ne nastavlja pripovedanje wayyiqtol formom, nego daje **opis stanja**. Potom, tek u Post 1:3 počinje karakteristična narativna sekvenca: **וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר** (*wayyō`mer `ēlōhīm yəhī `ôr*), „I reče Bog: neka bude svetlost.” Upravo je ovaj prelaz iz opisnog ili okolnosnog iskaza u wayyiqtol formu jedan od klasičnih pokazatelja da od 1:3 počinje glavna narativna linija stvaranja.[2]

U tom smislu, Post 1 predstavlja izuzetno instruktivan primer raspodele glagolskih formi prema njihovoj diskursnoj funkciji. Stihovi 1:1–2 služe kao uvodno ili antecedentno obaveštenje, dok od 1:3 nadalje nastupa niz wayyiqtol oblika: **וַיֹּאמֶר** (*wayyō`mer*), **וַיְהִי** (*wayəhī*), **וַיַּרְא** (*wayyar`*), **וַיַּבְדֵּל** (*wayyavdēl*), **וַיִּקְרָא** (*wayyiqrā`*). Ovaj niz ne deluje kao puko gomilanje glagola, nego kao strogo uređena sekvenca uzastopnih stvaralačkih činova. Daniel Bediako je upravo na primeru Post 1 pokazao da wayyiqtol klauze u ovom poglavlju nose „narativnu nit” teksta, dok 1:1–2 funkcionišu kao prethodna informacija koja još ne pripada glavnom toku šestodnevne sekvence.[3] Slično

tome, Jeremy Lyon zapaža da Post 1:2 opisuje stanje zemlje, dok Post 1:3 „pomera naraciju napred” upravo pomoću wayyiqtol oblika.[4]

Još jasnije se ista funkcija vidi kada se pogleda unutrašnja organizacija pojedinačnih dana stvaranja. Svaki novi stvaralački korak počinje formulom וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים (*wayyō`mer`ēlōhīm*), „I reče Bog”, nakon čega slede dalji wayyiqtol oblici koji opisuju ispunjenje, procenu i imenovanje: npr. u Post 1:4 וַיִּרְא אֱלֹהִים אֶת־הָאֹר (*wayyar`ēlōhīm`et-hā`ōr*), „I vide Bog svetlost”, a zatim וַיַּבְדֵּל (*wayyavdēl*), „i odvoji”; u Post 1:5 וַיִּקְרָא אֱלֹהִים (*wayyiqrā`ēlōhīm*), „i nazva Bog”. Ovakva upotreba pokazuje da wayyiqtol nije samo forma prošlog vremena, nego marker sukcesivno organizovanih radnji u narativu. On čitaocu signalizira da se opisani događaji nižu kao glavne etape pripovedanja, jedan za drugim.[5]

Nasuprot tome, konstrukcije koje stoje van wayyiqtol lanca često obavljaju drugačiju funkciju. U Post 1:2 već pomenuta forma וַהֲאָרֶץ הָיְתָה (*wə-hā`āreš hāyetāh*) nije deo glavnog lanca događaja nego opisuje stanje. Slično važi i za nominalne ili participijalne konstrukcije kao što je וַיִּרַח אֱלֹהִים מְרִחַף עַל־פְּנֵי הַמַּיִם (*wə-rūaḥ`ēlōhīm mərəḥefet`al-pənē hammāyim*), „a Duh Božiji lebdijaše nad vodama”. Ovde particip וַמְרַחֵף (*mərəḥefet*) ne pokreće radnju napred u istom smislu kao wayyiqtol, nego pruža pozadinski, deskriptivni kadar. Drugim rečima, u istom mikro-odeljku već se vidi osnovna diskursna razlika: wayyiqtol nosi sekvencu događaja, a druge forme grade scenu, stanje ili okvir.[6]

Takva raspodela glagolskih oblika nije ograničena samo na kosmogonijski narativ Postanja 1, nego se može pratiti i u klasičnim istorijskim pripovedanjima. U uvodu knjige o Joni, na primer, Niccacci zapaža da tekst započinje wayyiqtol formom i da zatim sledi čitav niz istovetnih oblika koji čine „glavnu liniju” ili „kičmu priče”. U Jona 1:3 čitamo: וַיִּקָּם יוֹנָה לָבוֹת תַּרְשִׁישׁ (*wayyāqām yōnāh livrōaḥ taršišāh*), „I ustade Jona da beži u Tarsis”; potom וַיֵּרֶד יָפוֹ (*wayyēred yāpō*), „i siđe u Jafu”; zatim וַיִּמְצָא אֹנִיָּה (*wayyimšā`oniyyāh*), „i nađe lađu”; pa וַיִּתֵּן שָׂכָרָהּ (*wayyittēn šākārāh*), „i plati njenu vozarinu”; i najzad וַיֵּרֶד בָּהּ (*wayyēred bāh*), „i uđe u nju”. Ovaj lanac tipično predstavlja brz, linearni tok pripovedanja: radnja se ne komentariše, ne zaustavlja se na opisu, nego ide napred kroz niz međusobno povezanih događaja.[7]

Istovremeno, u istoj pripovesti pojavljuju se i druge konstrukcije koje vrše drugačiju funkciju. Kada tekst želi da opiše okolnost, stanje ili sekundarnu informaciju, on poseže za waw-x-qatal, nominalnim rečenicama ili participima, a ne za wayyiqtol lancem. Niccacci upravo na tekstu Jone pokazuje da se glavna narativna linija i pozadinska obaveštenja mogu razlikovati po izboru verbalne forme.[8] To znači da izbor glagolskog oblika u biblijskom hebrejskom nije samo pitanje „vremena”, nego i pitanje tekstne hijerarhije: određene forme nose glavnu radnju, dok druge označavaju niži, prateći ili objašnjavajući nivo diskursa.

Slična situacija može se posmatrati i u istorijskim narativima iz Postanja, Isusa Navina, Sudija i Samuelovih knjiga. U Post 37, na primer, pripovedanje o Josifu razvija se kroz učestale wayyiqtol sekvence: וַיֹּאמֶר לוֹ יִשְׂרָאֵל (*wayyō`mer lō yiśrā`ēl*), „i reče mu Izrael”; וַיֵּלֶךְ יוֹסֵף (*wayyēleḵ yōsēp*), „i pođe Josif”; וַיִּמְצָאֵהוּ אִישׁ (*wayyimšā`ēhū`iš*), „i nađe ga jedan čovek”. Longacre je upravo na Josifovoj pripovesti pokazivao da lanci wayyiqtol oblika tipično nose „storyline”, tj. središnju radnju priče, dok se drugi oblici koriste za usporavanje, objašnjenje ili umetanje dodatnih

informacija.[9] Time se potvrđuje da se sekvenca događaja u biblijskom hebrejskom ne gradi prvenstveno leksički, nego i izborom verbalnih formi.

U istorijskim pripovedanjima knjige o Samuelu ovaj princip je jednako vidljiv. U 1 Sam 17, u pripovesti o Davidu i Golijatu, centralni događaji redovno se izražavaju wayyiqtol formama: וַיָּקָם דָּוִד (wayyāqām dāwid), „i ustade David”; וַיִּטֹּשׁ (wayyittōš), „i ostavi”; וַיָּבֹא (wayyābō), „i dođe”; וַיָּרָץ (wayyārās), „i potrča”. Kada pripovedanje treba da prikaže glavni sled događaja, wayyiqtol forma dominira; kada želi da uvede opis stanja, identifikaciju aktera ili okolnosnu informaciju, bira se drugačija konstrukcija. Ovo je upravo ono što savremena diskursna analiza naziva razlikovanjem između **foreground** i **background** informacija.[10]

Upravo je pojam foreground/background jedan od najvažnijih za razumevanje funkcije wayyiqtol u tekstu. U savremenim opisima biblijskog hebrejskog wayyiqtol se redovno povezuje sa **foregrounded events**, tj. sa događajima koji čine noseću liniju pripovedanja. Andrasonov pregled starije literature pokazuje da su i različiti autori, uprkos razlikama u terminologiji, u velikoj meri prepoznavali istu osnovnu činjenicu: wayyiqtol se u proznom narativu pojavljuje kao forma glavne radnje, dok x-qatal i x-yiqtol češće služe za pozadinu ili perspektivno pomeranje.[11] Drugim rečima, bez obzira na neslaganja oko porekla i semantičke prirode te forme, njena diskursna funkcija u tekstu relativno je stabilna i prepoznatljiva.

To, međutim, ne znači da wayyiqtol uvek mora označavati samo prosti „sled radnji” u mehaničkom smislu. U nekim tekstovima on uvodi i događaj koji predstavlja novi, odlučujući korak u radnji, a ne samo sledeći hronološki segment. Zato ga je korisnije razumeti kao marker **narativne progresije** nego kao puki ekvivalent evropskog prošlog vremena. U Post 1, na primer, וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים nije samo „i reče Bog” kao formalni početak nove rečenice; to je signal da nastupa sledeći stvaralački čin. U Jona 1:3 niz oblika ne služi samo povezivanju iskaza, nego ritmizuje bekstvo proroka kroz uzastopne etape. U Josifovoj priči wayyiqtol održava tok glavnog događanja uprkos umetnutim opisima, dijalozima i refleksijama.[12]

Naspram toga, forme koje stoje izvan glavne wayyiqtol sekvence redovno doprinose usporavanju ili „horizontalnom širenju” naracije. Participi često daju trajnu ili istovremenu radnju; nominalne rečenice definišu stanje; x-qatal može da vrati pogled unazad ili da uvede komentar; waw-x-qatal i srodne konstrukcije često označavaju okolnost, kontrast ili prekid očekivane linije. Zbog toga se u tekstovima kao što su Post 1 ili Jona 1 ne može sve svesti na niz „i + glagol”. Sam oblik rečenice već signalizira čitaocu da li se pripovedanje kreće napred ili zastaje da bi nešto opisalo.[13]

Upravo je u tome najvažniji doprinos diskursne analize biblijskog hebrejskog. Ona pokazuje da glagolske forme nisu samo nosioci apstraktnih vremena i aspekata, nego i pokazatelji tekstne organizacije. Wayyiqtol je u tom sistemu ključan zato što obeležava **glavnu narativnu osu**. Zato je metodološki važno razlikovati dva pitanja: prvo, šta je wayyiqtol istorijski i morfološki; drugo, kako funkcioniše u gotovom biblijskom tekstu. Čak i tamo gde se naučnici ne slažu potpuno oko njegovog istorijskog porekla, veliki deo savremene literature slaže se da se u proznim narativima ova forma pre svega ponaša kao **primarni marker sekvencijalno organizovanih, foregroundovanih događaja**. [14]

Na osnovu toga može se formulisati i širi zaključak relevantan za ovaj rad. Analiza same tekstne upotrebe pokazuje da wayyiqtol u narativnoj prozi ne deluje prvenstveno kao prost koordinacioni veznik sa glagolom, nego kao sredstvo pomoću kojeg biblijski hebrejski organizuje centralni tok pripovedanja. U Post 1 on uvodi i niže stvaralačke činove; u istorijskim narativima on nosi glavne etape radnje; u kontrastu prema njemu, deskriptivne i pozadinske konstrukcije služe da opišu stanje, okvir ili dodatnu informaciju. Time se potvrđuje da je osnovna funkcija wayyiqtol u samom tekstu diskursna i narativna: on obeležava glavnu liniju priče, dok druge konstrukcije označavaju pozadinu ili opis.

Fusnote

[1] Bill T. Arnold i John H. Choi, *A Guide to Biblical Hebrew Syntax* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), naročito uvodne odeljke o napretku savremene sintakse; Alviero Niccacci, *The Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose* (Sheffield: JSOT Press, 1990), gde se wayyiqtol dosledno opisuje kao forma glavne narativne linije; up. i pregled u Alexandre Andrason, "Biblical Hebrew Wayyiqtol: A Dynamic Definition," *Journal of Hebrew Scriptures* 11 (2011), 1–58.

[2] Jeremy D. Lyon, "Genesis 1:1–3 and the Literary Boundary of the First Day of Creation," *Journal of the Evangelical Theological Society* 62/2 (2019): 269–285, posebno deo u kome ističe da stih 1:2 opisuje stanje zemlje, a 1:3 pomera naraciju napred wayyiqtol formom.

[3] Daniel K. Bediako, "The Syntactic-Pragmatic Function of Genesis 1:1–2 in the Creation Narrative," *Valley View University Journal of Theology* 3 (2014): 67–85, gde autor tvrdi da wayyiqtol klauze u Post 1 iznose „narrative thread” u obliku sekvencijalnih zbivanja i da 1:1–2 stoje kao antecedentna informacija.

[4] Lyon, "Genesis 1:1–3," 270–271, 273–274.

[5] O centralnoj ulozi wayyiqtol u narativnoj sekvenci vidi Waltke i O'Connor, *An Introduction to Biblical Hebrew Syntax* (Winona Lake: Eisenbrauns, 1990), kao i Arnold i Choi, *A Guide to Biblical Hebrew Syntax*. Oba priručnika tretiraju wayyiqtol kao osnovni oblik pripovedne progresije u prozi.

[6] Bediako pokazuje kontrast između uvodnih/opisnih rečenica u Post 1:1–2 i wayyiqtol sekvence od 1:3 nadalje; up. i Lyonovu analizu stanja zemlje u 1:2 kao pozadinskog opisa.

[7] Alviero Niccacci, "A Syntactic Analysis of Jonah," posebno odeljak o Jona 1:1–5, gde navodi da se pripovest razvija nizom wayyiqtol oblika koji čine „main line” ili „backbone of the story”.

[8] Ibid. Niccacci izričito razlikuje wayyiqtol kao glavnu narativnu formu od waw-x-qatal i drugih konstrukcija koje ne nose istu diskursnu funkciju.

[9] Robert E. Longacre, *Joseph: A Story of Divine Providence: A Text-Theoretical and Textlinguistic Analysis of Genesis 37 and 39–48* (Winona Lake: Eisenbrauns, 1989); up. i kasnije

sažetke Longacreovog pristupa u radovima o foregrounding/backgrounding u biblijskom hebrejskom.

[10] O razlikovanju foreground i background u biblijskom hebrejskom narativu vidi Longacreovu tekstlingvističku tradiciju, kao i Niccaccijevu sintaksičko-diskursnu podelu verbalnih formi.

[11] Andrason, “Biblical Hebrew Wayyiqtol,” sa pregledom starijih i novijih pristupa, uključujući stav da wayyiqtol predstavlja foreground narativnu formu, dok su x-qatal i x-yiqtol češće background konstrukcije.

[12] Niccacci za Jonu, Longacre za Josifovu pripovest, i Bediako/Lyon za Post 1 svi, iako iz različitih metodoloških polazišta, opisuju wayyiqtol kao marker narativne progresije, a ne samo kao formalni spoj veznika i glagola.

[13] Niccacci, *The Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose*, posebno mesto gde tvrdi da wayyiqtol ne otvara „narrative discourse” sam od sebe, nego služi kao forma nastavka glavne linije, dok druge klauzalne strukture nose drugačije diskursne funkcije.

[14] Pregled savremenog konsenzusa i sporova oko funkcije wayyiqtol vidi kod Andrasona, kao i u novijim pregledima istorije ove forme i njenog odnosa prema preteritu.

4. Analiza prevodilačke tradicije

Jedan od ključnih elemenata za razumevanje funkcije wayyiqtol konstrukcije u biblijskom hebrejskom jeste način na koji je ona preneti kroz istoriju prevoda. Prevodilačka tradicija nije samo neutralno prenošenje sadržaja iz jednog jezika u drugi; ona istovremeno oblikuje način na koji čitaoci razumeju strukturu izvornog teksta. U slučaju biblijskog hebrejskog, naročito u narativnim delovima, način prevođenja prefiksa ׀ (waw) imao je dalekosežne posledice za interpretaciju samog glagolskog sistema.¹

Kao što je pokazano u prethodnim poglavljima, u hebrejskom narativu wayyiqtol konstrukcija tipično označava sekvencijalni tok događaja koji čine glavnu liniju pripovedanja.² Međutim, u prevodilačkoj tradiciji ova konstrukcija je gotovo redovno interpretirana kao koordinaciona struktura, odnosno kao spoj veznika „i“ sa glagolom. Ova interpretacija ima svoje poreklo u najstarijem velikom prevodu hebrejske Biblije — grčkoj Septuaginti.³

4.1 Septuaginta i grčka narativna struktura

U Septuaginti se wayyiqtol najčešće prevodi pomoću grčkog veznika καί („i“) u kombinaciji sa aoristom glagola. Ovaj obrazac je izuzetno dosledan i može se uočiti već u prvim stihovima Postanja.⁴

Hebrejski tekst Post 1:3 glasi:

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר
wayyō`mer `ēlōhīm yəhî `ôr
„I reče Bog: neka bude svetlost.“

Septuaginta prevodi:

καὶ εἶπεν ὁ θεός· γενηθήτω φῶς
kai eipen ho theos: genēthētō phōs

„I reče Bog: neka bude svetlost.“⁵

Sličan obrazac javlja se u sledećem stihu:

Hebrejski:

וַיִּרְא אֱלֹהִים אֶת־הָאוֹר
wayyar `ēlōhīm `et-hā`ôr

Septuaginta:

καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὸ φῶς
kai eiden ho theos to phōs

„I vide Bog svetlost.“⁶

U klasičnom grčkom jeziku veznik καί može imati narativnu funkciju i često uvodi sledeći događaj u priči. Međutim, kada su kasniji prevodi preneli ovu strukturu u evropske jezike, ona je počela da se tumači kao doslovni koordinacioni veznik.⁷

4.2 Latinska Vulgata

U latinskoj Vulgati, koju je krajem IV veka preveo Jerome, grčka struktura je uglavnom zadržana. Wayyiqtol se gotovo redovno prenosi pomoću et + glagol.⁸

Post 1:3

et dixit Deus fiat lux
„I reče Bog: neka bude svetlost.“⁹

Post 1:4

et vidit Deus lucem
„I vide Bog svetlost.“¹⁰

Latinski et ima funkciju koordinacije, ali je u latinskom narativnom stilu često služio i kao narativni marker. Ipak, kada su evropski prevodi nastajali pod snažnim uticajem Vulgate, ovaj oblik je počeo da se razumeva kao doslovno „i“.¹¹

4.3 Evropska prevodilačka tradicija

Uticaj Septuaginte i Vulgate može se pratiti kroz gotovo sve kasnije prevode Biblije. Slede primeri iz velikog broja jezika.

Hebrejski:

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים
wayyō' mer 'ēlōhīm

Primeri prevoda:

English –
“And God said...” (King James Version)¹²
„I reče Bog...”

Deutsch –
„Und Gott sprach...” (Lutherbibel)¹³
„I reče Bog...”

Français –
« Et Dieu dit... » (Louis Segond)¹⁴
„I reče Bog...”

Español –
„Y dijo Dios...” (Reina-Valera)¹⁵
„I reče Bog...”

Português –
„E disse Deus...” (Almeida Revista e Corrigida)¹⁶
„I reče Bog...”

Italiano –
„E Dio disse...” (Bibbia CEI)¹⁷
„I reče Bog...”

Nederlands –
„En God zei...” (Statenvertaling)¹⁸
„I reče Bog...”

Svenska –
„Och Gud sade...“ (Svenska Folkbibeln)¹⁹
„I reče Bog...“

Dansk –
„Og Gud sagde...“ (Bibelen 1871)²⁰
„I reče Bog...“

Norsk –
„Og Gud sa...“ (Bibelen 1930)²¹
„I reče Bog...“

Polski –
„I rzekł Bóg...“ (Biblia Tysiąclecia)²²
„I reče Bog...“

Čeština –
„I řekl Bůh...“ (Bible kralická)²³
„I reče Bog...“

Slovenčina –
„A Boh povedal...“ (Roháčkov preklad)²⁴
„I reče Bog...“

Magyar –
„És mondta Isten...“ (Károli-Biblia)²⁵
„I reče Bog...“

Suomi –
„Ja Jumala sanoi...“ (Kirkkoraamattu 1933/38)²⁶
„I reče Bog...“

Русский –
„И сказал Бог...“ (Синодальный перевод)²⁷
„I reče Bog...“

Українська –
„І сказав Бог...“ (Огієнко переклад)²⁸
„I reče Bog...“

Български –
„И рече Бог...“ (Българска Библия 1940)²⁹
„I reče Bog...“

Ελληνικά –
« Και είπε ο Θεός... » (Modern Greek Bible Society)³⁰
„I reče Bog...“

Română –
„Și Dumnezeu a zis...“ (Biblia Cornilescu)³¹
„I reče Bog...“

Hrvatski –
„I reče Bog...“ (Zagrebačka Biblija)³²

Srpski –
„I reče Bog...“ (Daničić–Karadžić prevod)³³

U svim ovim jezicima jasno se vidi isti prevodilački obrazac. Wayyiqtol konstrukcija dosledno se prenosi kroz strukturu veznik + glagol.

4.4 Posledice ovog modela

Ovakav način prevođenja ima nekoliko važnih posledica za interpretaciju biblijskog teksta.

Prvo, čitaocu se stvara utisak da hebrejski narativ funkcioniše kao niz koordinisanih rečenica. Međutim, savremena lingvistička istraživanja pokazuju da je uloga wayyiqtol forme prvenstveno diskursna, a ne koordinaciona.³⁴

Drugo, česta upotreba veznika „i“ stvara specifičan stil koji je postao karakterističan za biblijske prevode. Ovaj stil često deluje arhaično i razlikuje se od narativnog stila savremenih jezika.

Treće, ovakav prevod može prikriti razliku između glavne linije naracije (foreground) i pozadinskih informacija (background). Niccacci i Longacre su pokazali da wayyiqtol tipično označava događaje koji pokreću radnju napred, dok druge konstrukcije označavaju opis stanja ili okolnosti.³⁵

Ova razlika može se videti u sledećem primeru iz Postanja 37.

Hebrejski:

וַיֵּלֶךְ יוֹסֵף אֶת־אָחָיו
wayyēlek yōsēp 'aḥar 'eḥāyw

Tradicionalni prevod:

„I pođe Josif za svojom braćom.“

Diskursno značenje bliže je:

„Tada Josif pođe za svojom braćom.“

Drugim rečima, wayyiqtol označava sledeći korak u priči, a ne samo koordinaciju iskaza.

Analiza prevodilačke tradicije pokazuje da je model „i + glagol“ duboko ukorenjen u evropskoj biblijskoj kulturi. Ovaj model potiče iz Septuaginte, prenet je u Vulgatu, a zatim u gotovo sve kasnije prevode. Iako takav prevod nije nužno pogrešan, on može uticati na način na koji čitaoci razumeju funkciju wayyiqtol konstrukcije.

Savremena lingvistička istraživanja sve više naglašavaju da wayyiqtol u hebrejskom tekstu funkcioniše prvenstveno kao marker narativne sekvence, a ne kao običan koordinacioni veznik. Razumevanje ove razlike važno je kako za interpretaciju biblijskog teksta, tako i za razvoj savremenih prevodilačkih strategija.

Fusnote

1. Za opšti pregled funkcije waw-prefiksa u biblijskom hebrejskom vidi: Bruce K. Waltke – Michael O’Connor, *An Introduction to Biblical Hebrew Syntax* (Winona Lake: Eisenbrauns, 1990), 543–552.
2. Alviero Niccacci, *Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose* (Sheffield: JSOT Press, 1990), 31–56.
3. Emanuel Tov, *Textual Criticism of the Hebrew Bible*, 3rd ed. (Minneapolis: Fortress Press, 2012), 131–140.
4. Joüon–Muraoka, *A Grammar of Biblical Hebrew* (Rome: Pontifical Biblical Institute, 2006), §118–119.
5. *Septuaginta: Vetus Testamentum Graecum*, ed. Alfred Rahlfs – Robert Hanhart (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2006), Gen 1:3.
6. Ibid., Gen 1:4.
7. Stanley E. Porter, *Idioms of the Greek New Testament* (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1992), 188–192.
8. Jerome, *Biblia Sacra Vulgata*, ed. Robert Weber – Roger Gryson (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2007).
9. Ibid., Gen 1:3.
10. Ibid., Gen 1:4.
11. Sebastian Brock, “Aspects of Translation Technique in Antiquity,” *Greek, Roman and Byzantine Studies* 20 (1979): 69–87.
12. *The Holy Bible: King James Version* (London, 1611), Gen 1:3.
13. *Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers* (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1984).
14. *La Sainte Bible: Version Louis Segond* (Paris: Alliance Biblique Universelle, 1910).
15. *Biblia Reina-Valera* (Madrid: Sociedades Bíblicas Unidas, 1960).
16. *Bíblia Almeida Revista e Corrigida* (Rio de Janeiro: Sociedade Bíblica do Brasil, 1995).
17. *La Sacra Bibbia CEI* (Roma: Conferenza Episcopale Italiana, 2008).

18. *Statenvertaling* (Leiden, 1637).
 19. *Svenska Folkbibeln* (Stockholm: Stiftelsen Svenska Folkbibeln, 1998).
 20. *Bibelen* (Copenhagen: Det Danske Bibelselskab, 1871).
 21. *Bibelen* (Oslo: Det Norske Bibelselskap, 1930).
 22. *Biblia Tysiąclecia* (Poznań: Pallottinum, 2003).
 23. *Bible kralická* (Prague: Česká biblická společnost).
 24. *Roháčkov preklad Biblie* (Bratislava: Slovenská biblická spoločnosť).
 25. *Károli Biblia* (Budapest: Magyar Bibliatársulat).
 26. *Kirkkoraamattu 1933/38* (Helsinki: Suomen Pipliaseura).
 27. *Синодальный перевод Библии* (Moscow: Russian Bible Society).
 28. *Біблія переклад Івана Огієнка* (Kyiv: Ukrainian Bible Society).
 29. *Българска Библия* (Sofia: Bulgarian Bible Society, 1940).
 30. *Η Αγία Γραφή* (Athens: Greek Bible Society).
 31. *Biblia Cornilescu* (Bucharest: Societatea Biblică Interconfesională).
 32. *Zagrebačka Biblija* (Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1968).
 33. Vuk Karadžić – Đuro Daničić, *Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta* (Beč, 1868).
 34. John A. Cook, “The Hebrew Verb: A Grammaticalization Approach,” *Journal of Semitic Studies* 52 (2007): 239–280.
 35. Robert E. Longacre, *Joseph: A Story of Divine Providence* (Winona Lake: Eisenbrauns, 1989); Niccacci, *Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose*, 45–52.
-

5. Diskursna funkcija waw-a kao narativne čestice sekvence

U prethodnim poglavljima pokazano je da se u biblijskom hebrejskom narativu forma wayyiqtol pojavljuje sa izuzetnom učestalošću i da predstavlja dominantan glagolski oblik u pripovednim tekstovima. Tradicionalna gramatika često je ovu konstrukciju tumačila kao kombinaciju veznika ׀ (waw) i glagola u imperfektu čije se vremensko značenje „preokreće“.¹ Međutim, savremena lingvistička istraživanja sve više ukazuju na to da se funkcija ove konstrukcije ne može adekvatno objasniti samo u terminima morfologije ili glagolskog vremena. Umesto toga, potrebno je posmatrati je u okviru diskursne strukture narativnog teksta.

Polazeći od ovih uvida, u ovom poglavlju iznosi se interpretacija prema kojoj waw u wayyiqtol konstrukciji funkcioniše prvenstveno kao marker narativne sekvence, odnosno kao signal da pripovedanje prelazi na sledeći događaj u toku priče. Drugim rečima, njegova funkcija nije pre svega koordinaciona u logičkom smislu, već diskursna: on organizuje sled radnji i omogućava čitaocu da prati progresiju narativa.

5.1 Wayyiqtol kao nosilac narativne linije

U velikom broju narativnih tekstova Starog zaveta može se uočiti da se osnovna linija događaja izražava upravo nizom wayyiqtol oblika. Ova pojava jasno je vidljiva već u prvom poglavlju Postanja.

Na primer, u Post 1:3 nalazimo sledeću konstrukciju:

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר
wayyō' mer 'ēlōhīm yəhî 'ôr

„I reče Bog: neka bude svetlost.“

Nakon toga sled događaja nastavlja se sledećim oblikom:

וַיֵּרָא אֱלֹהִים אֶת־הָאוֹר
wayyar' 'ēlōhīm 'et-hā'ôr

„I vide Bog svetlost.“

Ovaj niz se zatim nastavlja kroz čitavo poglavlje:

וַיִּבְדֵּל אֱלֹהִים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁק
wayyabdel 'ēlōhīm bēn hā'ôr ūbēn haḥōšek

„I razdvoji Bog svetlost od tame.“

U ovom tekstu jasno se vidi da svaki novi oblik uvodi sledeći korak u narativnoj sekvenci. Upravo zbog toga mnogi lingvisti ističu da wayyiqtol predstavlja osnovni narativni oblik biblijskog hebrejskog.²

5.2 Sekvencijalna progresija radnje

Funkcija wayyiqtol postaje još očiglednija kada se posmatraju duže narativne sekvence. U Postanju 22, u priči o žrtvovanju Isaka, niz radnji izražen je upravo kroz ovu konstrukciju.

וַיִּשְׁכֶּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר
wayyaškem 'abrāhām babbōqer

„I urani Avram ujutro.“

וַיַּחֲבֹשׁ אֶת־מִרְוֵתוֹ
wayyahābōš 'et-ḥāmōrô

„I osedla svog magarca.“

וַיִּקַּח אֶת־שְׁנֵי נַעֲרָיו אִתּוֹ
wayyiqqah 'et-šəne nə'ārāyw 'ittô

„I uze sa sobom dva sluge.“

וַיִּקַּם וַיֵּלֶךְ
wayyāqām wayyēlek

„Ustade, zatim pođe.“

Ako se ove radnje posmatraju u diskursnom smislu, vidi se da svaka sledeća radnja logično nastavlja prethodnu. U prevodu se to može izraziti sekvencijalnim markerima poput:

„tada“, „zatim“, „posle toga“.

Drugim rečima, wayyiqtol označava **narativni sled događaja**, a ne samo prostu koordinaciju iskaza.³

5.3 Waw kao diskursni marker

Ako se ova struktura posmatra iz perspektive diskursne lingvistike, prefiks ו može se razumeti kao element koji signalizira prelazak na sledeću fazu narativa. U tom smislu njegova funkcija nije identična funkciji koordinacionog veznika u modernim jezicima.

Na primer, u Post 24 nalazimo sledeći tekst:

וַיִּרְצֵ הָעֶבֶד לְקִרְאָתָהּ
wayyārāš hā‘eḇed liqrā‘tāh

Tradicionalni prevod glasi:

„I potrča sluga da je sretne.“

Međutim, diskursno značenje bliže je sledećem:

„Tada sluga potrča da je sretne.“

Sličan primer nalazimo u 1 Sam 17:

וַיִּרְצֵ דָוִד אֶל־הַמַּעְרָכָה
wayyārāš dāwīd ‘el-hamma‘ārākāh

„Tada David potrča prema bojnom redu.“

Ovde waw označava **nastavak toka radnje**, a ne samo vezu između dve rečenice.

5.4 Foreground i background u narativu

Diskursna funkcija wayyiqtol konstrukcije može se dodatno objasniti kroz razlikovanje između foreground i background informacija u tekstu. Kao što pokazuju Niccacci i Longacre, narativni tekstovi često organizuju informacije u dva sloja:

- događaji koji pokreću radnju napred
- opisne ili kontekstualne informacije

Wayyiqtol tipično označava događaje koji čine **glavnu narativnu liniju**.⁴

Na primer:

וַיִּקַּח אַבְרָם אֶת־שָׂרַי אִשְׁתּוֹ
wayyiqqah 'abrām 'et-sāray 'ištô

„I uze Avram Saru svoju ženu.“

Nasuprot tome, opisne informacije često su izražene participom ili qatal oblikom, čime se razlikuju od glavne narativne sekvence.

5.5 Posledice za interpretaciju teksta

Razumevanje waw-a kao narativnog markera ima nekoliko važnih posledica.

Prvo, nizovi oblika poput:

וַיֵּאמֶר
וַיֵּרָא
וַיַּעַשׂ

ne predstavljaju samo niz koordinisanih rečenica, već jasno strukturisani sled narativnih događaja.

Drugo, ova interpretacija objašnjava zašto biblijski narativ često koristi veliki broj sličnih glagolskih formi. Ono što u prevodu izgleda kao stilističko ponavljanje u hebrejskom tekstu ima jasnu funkciju organizacije naracije.

Treće, razumevanje ove funkcije može pomoći u preciznijem tumačenju mnogih biblijskih tekstova, naročito u slučajevima gde se radnja razvija kroz duge narativne sekvence.

Analiza diskursne strukture biblijskog hebrejskog pokazuje da se funkcija wayyiqtol konstrukcije ne može svesti samo na gramatičku promenu glagolskog vremena niti na običnu koordinaciju rečenica. Umesto toga, prefiks waw u ovoj konstrukciji funkcioniše kao marker narativne sekvence koji signalizira prelazak na sledeći događaj u toku pripovedanja.

Takvo razumevanje omogućava dublji uvid u način na koji biblijski hebrejski organizuje narativni tekst. Umesto da se posmatra kao prost veznik, waw u wayyiqtol konstrukciji može se shvatiti kao

element koji strukturira tok priče i usmerava čitaoca kroz sled događaja koji čine osnovu biblijskog narativa.

5.6 Posledice za prevođenje biblijskog teksta

Ako se waw u wayyiqtol konstrukciji razume prvenstveno kao **marker narativne sekvence**, to ima važne posledice za način na koji se biblijski tekst prevodi na savremene jezike. Tradicionalni prevodi, kao što je pokazano u prethodnom poglavlju, gotovo redovno prenose ovu konstrukciju kroz strukturu „**i + glagol**“. Takav prevod ima dugu istoriju i može se pratiti od Septuaginte i Vulgate do većine modernih evropskih prevoda. Međutim, ovaj model ne odražava uvek precizno diskursnu funkciju wayyiqtol forme u hebrejskom tekstu.

U hebrejskom narativu niz wayyiqtol oblika prvenstveno označava **sekvencijalni tok događaja**. Drugim rečima, svaki novi oblik signalizira sledeći korak u razvoju radnje. Kada se ovaj diskursni odnos prevodi doslovno veznikom „i“, postoji opasnost da se izgubi nijansa narativne progresije koju hebrejski tekst jasno izražava.

Na primer, u Post 1:3 nalazimo sledeći tekst:

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר
wayyōmer 'ēlōhīm yəhî 'ôr

Tradicionalni prevod glasi:

„I reče Bog: neka bude svetlost.“

Međutim, ako se uzme u obzir diskursna funkcija wayyiqtol konstrukcije, prevod može biti formulisan i na drugačiji način, koji jasnije izražava sekvencijalni karakter događaja:

„Tada Bog reče: neka bude svetlost.“

Sličan primer može se videti u Post 22:

וַיִּשְׁכַּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר
wayyaškem 'abrāhām babbōqer

Tradicionalni prevod:

„I urani Avram ujutro.“

Alternativni prevod koji naglašava narativnu progresiju mogao bi glasiti:

„Potom Avram urani ujutro.“

Isti princip može se primeniti i na sledeći stih:

וַיַּחְבֹּשׁ אֶת־הַמֶּרֶד
wayyahābōš 'et-ḥāmōrō

Tradicionalni prevod:

„I osedla svog magarca.“

Diskursno precizniji prevod mogao bi biti:

„Zatim osedla svog magarca.“

Ovi primeri pokazuju da prevod wayyiqtol konstrukcije ne mora nužno da koristi koordinacioni veznik. Umesto toga, moguće je koristiti različite narativne markere koji bolje odražavaju logički sled događaja, kao što su „tada“, „potom“, „zatim“ ili jednostavno izostavljanje veznika kada kontekst već jasno pokazuje sekvencijalni tok radnje.

Na primer, u 1 Sam 17 nalazimo sledeći tekst:

וַיָּרֶץ דָּוִד אֶל־הַמַּעְרָכָה
wayyārāš dāwīd 'el-hamma 'ārākāh

Tradicionalni prevod:

„I potrča David prema bojnom redu.“

Alternativni prevod koji naglašava narativni sled mogao bi glasiti:

„Tada David potrča prema bojnom redu.“

Ovakav pristup prevodu ima nekoliko prednosti. Prvo, omogućava da se jasnije prenese diskursna struktura hebrejskog teksta. Drugo, prevod postaje prirodniji u jezicima u kojima učestala upotreba veznika „i“ na početku rečenice može delovati arhaično ili stilistički neobično. Treće, čitalac lakše prepoznaje progresiju događaja koja je centralna za strukturu biblijskog narativa.

Važno je naglasiti da ovakav pristup ne znači da se veznik „i“ mora uvek izbegavati u prevodu. U mnogim slučajevima on može ostati sasvim adekvatan. Međutim, razumevanje diskursne funkcije wayyiqtol konstrukcije otvara mogućnost fleksibilnijih prevodilačkih strategija koje bolje odražavaju način na koji hebrejski tekst organizuje narativni tok.

Na taj način, analiza wayyiqtol konstrukcije ne doprinosi samo lingvističkom razumevanju biblijskog hebrejskog, već ima i direktne implikacije za teoriju i praksu prevođenja biblijskih tekstova. Razumevanje waw-a kao narativnog markera omogućava prevodiocima da preciznije prenesu dinamiku pripovedanja i da čitaocu približe strukturu izvornog teksta.

Fusnote

1. Wilhelm Gesenius, *Gesenius' Hebrew Grammar*, ed. E. Kautzsch – A. E. Cowley (Oxford: Clarendon Press, 1910), §111–112.
2. Bruce K. Waltke – Michael O'Connor, *An Introduction to Biblical Hebrew Syntax* (Winona Lake: Eisenbrauns, 1990), 543–552.
3. Paul Joüon – Takamitsu Muraoka, *A Grammar of Biblical Hebrew* (Rome: Pontifical Biblical Institute, 2006), §118–119.
4. Alviero Niccacci, *Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose* (Sheffield: JSOT Press, 1990); Robert E. Longacre, *Joseph: A Story of Divine Providence* (Winona Lake: Eisenbrauns, 1989).

6. Zaključak

Analiza predstavljena u ovom radu imala je za cilj da razjasni funkciju **wayyiqtol konstrukcije** u narativnim tekstovima biblijskog hebrejskog i da ispita način na koji je ova konstrukcija interpretirana i preneti kroz istoriju prevoda. Polazeći od gramatičkih opisa, diskursne analize i poređenja prevodilačke tradicije, može se izvesti nekoliko važnih zaključaka.

Prvo, pokazano je da **wayyiqtol predstavlja centralni glagolski oblik u narativnoj strukturi biblijskog hebrejskog**. U velikom broju pripovednih tekstova niz događaja izražava se upravo kroz uzastopne oblike ove konstrukcije. Primeri iz knjige Postanja, kao i iz drugih istorijskih narativa Starog zaveta, pokazuju da wayyiqtol sistematski označava događaje koji pokreću radnju napred i čine osnovnu liniju pripovedanja. U tom smislu, njegova funkcija prevazilazi čisto morfološko ili vremensko značenje i dobija jasnu diskursnu dimenziju.

Drugo, analiza pokazuje da prefiks **ו (waw)** u ovoj konstrukciji ne mora nužno biti shvaćen kao običan koordinacioni veznik. Iako se u tradicionalnoj gramatici često govori o takozvanom *waw conversive* ili *waw consecutive*, diskursna analiza narativnih tekstova pokazuje da je njegova primarna funkcija organizacija sekvencijalnog toka radnje. Drugim rečima, waw u wayyiqtol konstrukciji deluje kao **marker narativne progresije**, koji signalizira prelazak sa jednog događaja na sledeći u okviru pripovedanja.

Treće, u radu je pokazano da je istorijska **prevodilačka tradicija značajno uticala na način na koji se ova konstrukcija razume i interpretira**. Počevši od Septuaginte, gde se wayyiqtol najčešće prevodi pomoću strukture *καί + aorist*, pa preko latinske Vulgate sa obrascem *et + glagol*, pa sve do većine modernih evropskih prevoda, ova konstrukcija je gotovo redovno prenošena kroz model „veznik + glagol“. Ovaj model postao je standard u velikom broju prevoda i doprineo je percepciji da waw u ovim konstrukcijama funkcioniše prvenstveno kao koordinacioni veznik.

Međutim, detaljna analiza pokazuje da ovakav prevod ne mora uvek precizno da odražava diskursnu funkciju koju wayyiqtol ima u hebrejskom tekstu. U mnogim slučajevima niz oblika poput:

וַיֵּאמֶר
וַיֵּרָא
וַיַּעַשׂ

ne predstavlja samo niz koordinisanih rečenica, već jasno strukturisanu sekvencu događaja koja pokreće narativ napred. Zbog toga se u prevodu može razmotriti i drugačiji pristup, u kojem se sekvencijalni karakter radnje izražava kroz narativne markere kao što su „tada“, „zatim“, „potom“, ili čak kroz jednostavno nizanje glagola bez eksplicitnog veznika kada kontekst već jasno pokazuje sled događaja.

Četvrto, diskursna analiza pokazuje da je wayyiqtol ključan za razlikovanje između **glavne linije radnje (foreground)** i **pozadinskih informacija (background)** u narativnom tekstu. Dok wayyiqtol obično označava događaje koji pokreću priču napred, drugi glagolski oblici često služe za opis stanja, okolnosti ili dodatnih informacija koje prate osnovni tok radnje. Ova razlika ima važnu ulogu u razumevanju strukture biblijskog pripovedanja.

Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da se funkcija wayyiqtol konstrukcije u biblijskom hebrejskom najbolje razume kada se posmatra u okviru **narativne i diskursne organizacije teksta**. Takav pristup omogućava preciznije tumačenje mnogih biblijskih odlomaka i pruža jasniji uvid u način na koji hebrejski narativ gradi sled događaja.

Istovremeno, ovakvo razumevanje ima i važne implikacije za **buduće prevode biblijskih tekstova**. Prevodilačke strategije koje uzimaju u obzir diskursnu funkciju wayyiqtol konstrukcije mogu omogućiti vernije prenošenje dinamike pripovedanja i pomoći čitaocu da jasnije sagleda logički sled događaja u tekstu. To ne znači da tradicionalni model prevoda mora biti u potpunosti napušten, ali otvara mogućnost fleksibilnijeg pristupa koji bolje odražava strukturu izvornog hebrejskog narativa.

Na taj način, analiza wayyiqtol konstrukcije pokazuje kako lingvistička istraživanja mogu doprineti ne samo razumevanju gramatičkog sistema biblijskog hebrejskog, već i dubljem tumačenju samog biblijskog teksta.